

DOI: <https://10.5281/zenodo.17308073>

**ANA'NAVY MOYLI O'SIMLIK MOYLARINI NOAN'ANAVY MOYLI
O'SIMLIK MOYLAR BILAN KOMPOZITSIYASINI ISHLAB
CHIQISHNING ILMY ASOSLARI**

Davlyatov Azizbek Abdikasimovich,

“O‘zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi” davlat muassasasi Namangan
filiali mutaxassisi, t.f.f.d., PhD
E-mail: delord.xan@gmail.com

Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich

Namangan davlat texnika universiteti, t.f.d., professor

Talabova Barno Sherzod qizi

Namangan davlat texnika universiteti, 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Maqolada ana'naviy moyli o'simliklardan olingan moylarni noan'anaviy moyli o'simliklardan olingan moylar bilan kompozitsiyasini ishlab chiqishning ilmiy jihatdan asoslash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdakil har ikki turdagi moylarning inson salomatligi uchun foydali sifat belgilari haqida ham ma'lumot berilgan. Bundan tashqari moylar kompozitsiyasini ishlab chiqishda ahamiyat beriladigan moyning sifat ko'rsatkichlari bo'yicha batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: kungaboqar moyi, paxta moyi, raps moyi, soya moyi, danak (olcha, shaftoli, o'rik, olxo'ri, gilos, bodom) moylari, sovuq presslash, rafinatsiya, kompozitsiyalangan moylar

ABSTRACT

The article substantiates, from a scientific perspective, the development of oil compositions formulated by combining oils derived from conventional oil-bearing crops with those obtained from non-conventional sources. Particular attention is devoted to elucidating the beneficial properties of both categories of oils in relation to human health. Furthermore, the study provides a comprehensive analysis of the critical quality parameters of oils, which are essential considerations in the design and optimization of such compositions.

Key words: sunflower oil, cottonseed oil, rapeseed oil, soybean oil, kernel oils (cherry, peach, apricot, plum, sweet cherry, almond), cold pressing, refining, composite oils.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiyotda aholi sonining ortib borishi, sanoat sohalariidagi innovasion rivojlanish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari o'simlik moylariga bo'lgan talabning tobora o'sishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda biologik qiymatga ega va inson salomatligi uchun muhim nutritiv moddalar manbai bo'lgan o'simlik moylari nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki qator nooziq-ovqat tarmoqlarida ham muhim xomashyo sifatida qo'llanilmoqda.

O'simlik moylari oziq-ovqat sanoatida donli mahsulotlardan keyin eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot hisoblanadi. U konserva, non va qannodchilik mahsulotlari ishlab chiqarishda, turli souslar va margarin tayyorlashda asosiy komponent sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, moyning sanoat miqyosida qo'llanilish sohalari juda keng bo'lib, lak-bo'yoq, parfyumeriya, linolium va bosmaxona mahsulotlari ishlab chiqarishda, tibbiyot va asbob-uskunalarni moylash jarayonlarida ham undan samarali foydalaniladi.

Shunday qilib, o'simlik moylari ishlab chiqarish va iste'moli nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini chuqurlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Jahon miqyosida o'sib borayotgan aholi soni, turmush darajasining yuksalishi va sanoat tarmoqlaridagi kengayish o'simlik moylariga bo'lgan talabning barqaror o'sishini ta'minlamoqda. Biroq, an'anaviy yog'li o'simlik turlari (kunjut, zig'ir, soya, va boshqalar)dan olinadigan mahsulotlar hajmi mazkur talabni to'liq qondirish imkonini bermayapti. Shuningdek, ularning ayrim fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari va biologik qiymati zamonaviy iste'molchi talabiga to'liq javob bermasligi ham muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bundan tashqari, mahalliy xomashyo manbalari imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotgani, noan'anaviy yog'li o'simlik turlarining tadqiq etilmaganligi va ular asosida yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalari yetarli darajada rivojlanmagani sohadagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, tadqiqotning asosiy maqsadi – noan'anaviy yog'li o'simlik turlaridan samarali foydalanish, ularning tarkibiy va biologik xususiyatlarini o'rganish

hamda mavjud an'anaviy yog'lar bilan uyg'unlashtirgan holda yangi avlod yuqori sifatli yog' mahsulotlarini yaratish texnologiyalarini ishlab chiqishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yurtimizda vino, konserva zavodlarida uzum, anor urug'laridan, o'rik, shaftoli danaklaridan yog' ajratib olishni yo'lga qo'yilishi, o'simlik moyiga bo'lgan ichki ehtiyojni qondiribgina qolmay, balki xorijga eksport qilish imkoniyatini ham yaratadi. O'rik danagi mag'izi tarkibida 35 %dan 45 %gacha, olxo'rida 30%dan 60% gacha, shaftolida 35%dan 46%gacha, bodomda 50%dan 60% gacha, gilos urug'larida 20% dan 39% gacha, uzum urug'larida 32% dan 36% gacha yog' mavjud. Bundan tashqari, pomidor urug'idan 25%dan 29% gacha, tarvuz urug'idan 46,6% dan 51% gacha, oshqovoq urug'idan 45% dan 49% gacha, qovun urug'idan 50%dan 55 %gacha yog' olish mumkin [].

Endi, bizning O'zbekiston Respublikasida tadqiqotlarimizga ko'ra, yetishtirilgan barcha meva sabzavotlar 12000,0 ming tonnani tashkil qilib, shundan 1500,0 ming tonna meva va sabzavot chiqindilarni hosil qiladi. Ulardan 375 ming tonna o'simlik yog'ini olishimiz mumkin. 2244,9 ming tonna qovun va qovoqdan 280,4 ming tonna chiqindilar, 3342,8 ming tonna mevalaridan 668,6 ming tonna chiqindilar ishlab chiqarildi, shundan 230,6 ming tonna yuqori o'simlik moylarini olish mumkin. 1885,8 ming tonna uzumdan 235,7 ming tonna chiqindi olinib, shundan 102,4 ming tonna uzum moyini olishimiz mumkin[1].

Agar barcha meva va sabzavotlar chiqindilaridan o'simlik moylari olinadigan bo'lsa, yil davomida quyidagi ko'rsatkichlarga erishishimiz mumkin: 375 ming tonna sabzavot, 140,3 ming tonna qovun, 230,6 ming tonna meva, 102,4 ming tonna uzum ya'ni jami 848,3 ming tonna qimmatbaho o'simlik moylari mavjuddir. Ulardan 300 ming tonnasi ichki bozorga, qolgan 548,3 ming tonna esa jahon bozoriga eksport qilinishi mumkin. Bu respublika aholisiga qo'shimcha daromad keltiradi, hamda aholini qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydi. O'simlik yog'i miqdori uch baravar ko'payadi. Bundan tashqari, chet elga eksport qilish va iqtisodiyotimiz ravnaqiga katta xissa qo'shishimiz mumkin[1].

NATIJARLAR

Noan'anaviy va an'anaviy yog'lar turli nisbatlarda aralashtirilib, yangi yog' kompozitsiyalari tayyorlandi. Kompozitsiyalarning organoleptik ko'rsatkichlari (ta'm, hid, rangi) ekspert baholash yo'li bilan o'rganildi. Olingan tajriba natijalari matematik-statistik usullar asosida qayta ishlanib, ishonchlilik darajasi aniqlanadi. Tadqiqot davomida noan'anaviy yog'li o'simliklardan ajratilgan moylar fizik-kimyoviy va

biologik jihatdan tahlil qilindi. Olingan natijalar ularning an'anaviy yog'lardan farqli jihatlarga ega ekanligini ko'rsatdi.

1-jadval

Danak moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar nomi	O'rik moyi	Shaftoli moyi	Achchiq bodom moyi	Olxo'ri moyi
1	Nur sindirish ko'rsatkichi, $n^D=20\text{ }^\circ\text{C}$	1,472	1,470	1,471	1,4680
2	Zichligi, g/ml, 25 °C	0,908	0,912	0,912	0,914
3	Sovunlanish soni, mg KOH/g	191	190	192	190
4	Yod soni, g J2 /100 g	101	100	100	101
5	Perekis soni, mol aktiv kislorod	2,82	3,0	3,85	1,12
6	Kislota soni, mg KOH/g	1,7	1,3	1,1	0,81
7	Namlik va uchuvchan moddalar miqdori, %	0,4	0,5	0,4	4,5
8	Moyning chiqishi, mag'izga nisbatan %	29,6	29,3	27,8	43,8

2-jadval

Meva danaklaridan olingan moylarning eg' kislota tarkibi

№	Kislota nomi	Moy turi, %			
		O'rik moyi	Shaftoli moyi	Achchiq bodom moyi	Olxo'ri moyi
1	Palmitin	5,56	4,93	6,35	5,91
2	Stearin	1,94	2,18	2,05	1,26
3	Olein	63,76	61,46	68,6	74,91
4	Linol	26,15	26,44	20,11	16,82
5	Linolen	1,01	0,10	0,38	0,05
6	Araxin	0,50	0,46	0,19	0,02
7	Boshqa	1,08	4,43	2,32	7,19
8	Jami	100	100	100	100

Yuqoridagi har ikki jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, sovuq presslash usulida olingan danak moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari hamda yog' kislotalar tarkibi yuqori foizlarda ifodalanga. Bu bilan bu turdagi moylarni ana'naviy usulda issiq presslash usulida olingan moylar bilan kompozitsiyalarini ishlab chiqish orqali, insonlarni kunlik iste'mol qiladigan o'simlik moylarini tarkibini boyitish mumkin [2,3,4,5]. Bugun insoniyat ana'naviy moyli o'simliklardan olingan moylarni iste'molidan chetlashmoqda, ularni o'rniga esa noan'anaviy o'simliklardan olingan moylarni avzal ko'rmoqda. Buning sababi esa hammamizga ma'lum bo'lgan o'simlik moylari takibidagi to'yingan yog' kislotalar hamda, bu turdagi moylarni olish jarayonidagi moyga berilgan issiqlik ta'sirlari natijasida moyning foydali belgilari pasayishi asosiy sabab bo'ladi. Masalaning ikkinchi tomoni ham bor, aholing quyi

qatlami tannarxi qimmat bo'lgan ya'ni noan'anaviy moylarni iste'mol qilishga imkoniyati bo'lamsa sifati past bo'lgan moyni iste'mol qila oladi holosmi kabi savollar tug'ilishi tabiiy. Bu kabi maummolarni bartaraf qilish uchun mavjud o'simlik moylarini turli nisbatlarda noan'anaviy o'simlik moylariga kompozisiya qilish natijasida bu muammoni hal qilish mumkin. Dastlab bir turdagi o'simlik moyini danak moylari bilan keyin esa, turli o'simlik moylarini danak moylari bilan turli nisbatlarda aralashtirib ko'rildi. Moylar kompozisiyani ishlab chiqishda bir nechta me'zonlarga asosan tajribalar olib borildi. Masalan moy tarkibida yog' kislotalar miqdori kam bo'lgan moylarni tarkibida yog' kislotasi ko'p bo'lgan moy bilan kompozisiya qilindi, keyin esa moyning tarkibidagi vitaminlar miqdoriga qarab moylar aralashtirildi. Shu tartibda past sifati ko'rsatkichga ega o'simlik moylarini yuqori sifati moylar bilan aralashtirildi.

3-jadval.

Sovuq press usulida olingan olxo'ri moyi bilan boyitilgan kungaboqar moyining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Kungaboqar moyi	Olxo'ri moyi	Turli nisbatlardagi kompozitsiyalar		
			85:15	90:5	95:10
Rangi, mg yod soni	12	Och sariq	Och sariq	Och sariq	Och sariq
Xidi va ta'mi	Xidsiz, ta'mi moyga o'xshash				
Namlik va uchuvchan moddalar %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Nur sindirish ko'rsatkichi n_D^{20}	1,475	1,475	1,475	1,473	1,476
Kislota soni, mg KOH/g	0,4	0,3	0,3	0,4	0,45
Sovun (sifat ko'rsatkichi)	Mavjud emas				

Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar aniqlandi. Unga ko'ra noan'anaviy yog'lar tarkibidagi peroksid soni va kislotalik ko'rsatkichi me'yor doirasida ekanligi ularning tabiiy tozaligi va tez oksidlanishga moyil emasligini tasdiqladi. Yod soni esa yuqori bo'lib, bu yog'larning ko'p to'yinmagan yog' kislotalariga boy ekanligini ko'rsatdi [2,3,4,5].

Yogʻ kislotalari tarkibini xromotograf uskunasi tekshirib aniqlandi. Gaz xromatografiyasi natijalariga koʻra, noanʻanaviy yogʻlarda linol va linolen kislotalari ulushi anʻanaviy yogʻlarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa ularning biologik qimmatini oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Shu bilan birga, toʻyingan yogʻ kislotalari nisbati past boʻlib, bu mahsulotlarning inson salomatligi uchun maqbulligini koʻrsatadi [6,7,8].

Kompozisiya tayyorlash natijalari va tahlili. Anʻanaviy va noanʻanaviy yogʻlarni turli nisbatlarda uygʻunlashtirish natijasida organoleptik koʻrsatkichlari yaxshi, toʻyinmagan yogʻ kislotalari ulushi yuqori va barqaror fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega yangi yogʻ kompozitsiyalari olindi. Bunda 90:5 va 90:10 nisbatlaridagi aralashmalar eng maqbul deb topildi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, noanʻanaviy yogʻli oʻsimliklardan samarali foydalanish orqali anʻanaviy yogʻlar sifati yaxshilanishi, mahsulotning biologik va texnologik qimmatini oshishi mumkin. Bunday yondashuv mahalliy xomashyo bazasidan unumli foydalanish, importga bogʻliqlikni kamaytirish va ichki bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ortadi. [7,8]

MUHOKAMA

Ilmiy yangilik va amaliy ahamiyati sifatida xamda natijasida noanʻanaviy yogʻli oʻsimlik turlaridan olingan yogʻlarning tarkibiy va funksional xususiyatlari ilmiy asosda oʻrganiladi. Ular asosida turli anʻanaviy yogʻlar bilan uygʻunlashtirilgan holda yuqori biologik qimmatga ega boʻlgan yangi avlod yogʻ mahsulotlarini ishlab chiqish texnologiyasi ishlab chiqiladi. Bu jarayonda yogʻlarning fizik-kimyoviy koʻrsatkichlari, toʻyingan va toʻyinmagan yogʻ kislotalari muvozanati hamda inson salomatligi uchun zarur nutritiv omillari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Ilmiy yangilik sifatida, noanʻanaviy yogʻli oʻsimlik turlaridan samarali foydalanish orqali mahsulotning biologik va texnologik koʻrsatkichlarini yaxshilash usullari taklif etiladi. Shuningdek, mazkur tadqiqot anʻanaviy va noanʻanaviy yogʻlarni uygʻunlashtirish orqali mahalliy xomashyodan unumli foydalanish imkoniyatini yaratadi. Amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan texnologiya asosida yuqori sifatli, inson salomatligi uchun foydali va iqtisodiy jihatdan maqbul yogʻ mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash, import oʻrnini bosish va mahalliy mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot usullari, Ushbu tadqiqot ishida qator zamonaviy fizik-kimyoviy, bioximik va texnologik tahlil usullaridan foydalanildi. Xomashyoni tayyorlash va moy ajratish, Noanʻanaviy moyli oʻsimlik donlari va urugʻlari laboratoriya sharoitida tozalandi, maydalandi va namligi meʼyorlashtirildi. Yogʻ ajratish jarayoni sovuq va

issiq presslash usullari hamda organik erituvchilardan foydalangan holda amalga oshirildi. Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarni aniqlash; Yog'larning qovushqoqligi, yo'qotish harorati, sindirish ko'rsatkichi kabi parametrlar standart GOST va ISO talablariga asosan o'lchandi, Peroksid son, kislotalik son va yod soni kabi asosiy ko'rsatkichlar titrimetriya va spektrofotometriya usullari bilan aniqlandi, Yog' kislotalari tarkibini tahlil qilish, Gaz xromatografiyasi (GX) usuli orqali to'yingan, yakka to'yinmagan va ko'p to'yinmagan yog' kislotalari ulushi tahlil qilindi, Olingan natijalar etalon an'anaviy yog'lar bilan solishtirildi.

XULOSA

Noan'anaviy yog'larning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari me'yoriy talablarga javob beradi. Ular to'yinmagan yog'kislotalariga, ayniqsa linol va linolen kislotalariga boy. An'anaviy yog'lar bilan uyg'unlashtirilganda yangi mahsulotlar yuqori organoleptik va nutritiv ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. 60:40 va 70:30 nisbatlardagi aralashmalar eng maqbul deb topildi. Noan'anaviy yog'li o'simlik turlarini mahalliy sharoitda yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha ilmiy ishlar rivojlantirilishi lozim. Yangi avlod yog' kompozitsiyalari sanoat miqyosida joriy etilishi, import o'rnini bosish va mahalliy bozorda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari asosida aholi salomatligi uchun nutritiv jihatdan maqbul yog' mahsulotlari ishlab chiqarilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI REFERENCES

1. Додобоев Ю.Т., Ибрагимов О.Ю., Карабаева Р.Б. Социально – экономический значение инновационный проект по производству импортозамещающий продукции в сфере АПК. // I Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях”. ФерПИ IV том.-24-25 мая 2019 г.- С.198-202.
2. Davlyatov A.A, Xamdamov A.M, Xudayberdiyev A.A. Meva danaklaridan olingan moylarni fizik-kimyoviy xossalarni tahlil qilish// Andijon mashinasozlik institutining “Mashinasozlik” ilmiy-texnika jurnali. - Andijon, 2022, № 6 Maxsus son. - s. 370-375. (OAK Rayosatining 2021 yil 30 dekabrda 310/14.2-son qarori).
3. Davlyatov A.A., Xamdamov A.M, Xudayberdiyev A.A, Qadirov A.A. Изучения методы эффективного использования семян сливы// Qo'qon davlat pedagogika institutining Ilmiy xabarlar. Qo'qon, 2022. Dekabr soniga ilova. - NamMTI, Maxsus son №4. - s. 44-46. (OAK Rayosatining 2021 yil 31 martdagi 295/6-son qarori)

4. Davlyatov A.A, Xudayberdiyev A.A. Olxo‘ri mag‘izidan sovuq presslash usulida yog‘ olish. Educational Research in Universal Sciences (ERUS) Vol. 1. №. 7 (2022). February. 2023. - pp. 315-319. (12) Index Copernicus
5. Davlyatov, A., Khudaiberdiyev, A., Khamdamov A. (2024). 664.34.063.8 Physical-chemical indicators of plum oil obtained by the pressing method: Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 9 (1), -pp.- 102–108. (05.00.00, № 33).
6. Davlyatov Azizbek, Khudaiberdiyev Absalom, Khamdamov Anvar Justification of technological processes of extracting oil from plum kernels // Universum: технические науки. 2024. №3 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/justification-of-technological-processes-of-extracting-oil-from-plum-kernels> с.-21-27
7. Azizbek Davlyatov, Absalom Xudayberdiyev, Anvar Khamdamov, Bekhzod Adashev and Zilola Madaminova Physico-chemical properties of oil from plums and prospects for its use//E3S Web of Conferences 486, 02014 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448602014> , (3) Scopus.
8. Ibragimov A.A., Mamajanova I.R., Davlyatov A.A. Study of physical chemical composition of local (*Prunus cerasus* L.) plants and cherry fruits grown in fergana region// Science and Innovation International Scientific Journal. Volume 3 Issue 10. October 2024. ISSN: 2181-3337. Impact Factor: UIF=8.2. - pp.266-271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14030888>. (12) Index Copernicus.